

HEAR-COMMAND – Kr

세계보건기구(WHO)의 국제 기능, 장애와 건강 분류를 기반으로 한 청력 손실 및 의사소통과 대화의 장애 평가를 위한 자기보고식 설문지

개발자:

다국적 연구자 관점

(Multinational Researcher Perspective)

여러분은 지금까지 수많은 의사소통과 대화 활동에 참여해 왔습니다. 이러한 활동은 대부분 단순한 청력 손실을 넘어서는 여러 차원의 복잡한 행동을 포함합니다. 청력 손실은 귀의 생물학적(구조적) 변화로 볼 수 있지만, 의사소통과 대화 장애는 생물심리사회적 관점에서 이해하는 것이 더 적절합니다. 생물심리사회적 관점은 개인적 요인, 기능(귀와 관련된 신체 기능의 손상, 활동 제한, 참여 제한) 및 환경 요인이 청력 손실과 의사소통 및 대화 장애에 중요한 역할을 한다고 가정하는 모델입니다.

청력 손실과 의사소통 및 대화 장애를 생물심리사회적 관점에서 평가하는 것은 환자가 경험하는 문제를 밝히고 보다 개별화된 치료 목표를 설정하는 기반이 될 것입니다. 설문지의 가장 중요한 목표는 환자의 요구에 맞춰 청력 건강 관리 시스템의 대응을 최적화하는 것입니다. **만약 청력 손실 및/또는 의사소통 및 대화에 문제가 있으시다면 다음 질문에 최대한 답하여 주십시오.**

감사합니다

인구통계학적 정보

A01: 성별을 입력하세요. 1 여성 2 남성 3 기타

A02: 생년월일은 언제인가요? _____(년/월/일)

A03: 현재 결혼 하셨나요?

- 1 미혼 (결혼한 적 없음)
- 2 현재 기혼
- 3 이혼
- 4 사별
- 5 별거
- 6 동거

A04: 현재 직업은 무엇입니까?

- 1 유급 직원
- 2 자영업자
- 3 학생
- 4 무급 노동(자원봉사, 자선단체 등)
- 5 가정주부/전업주부
- 6 은퇴
- 7 무직(건강상의 이유) 구체적으로 써주십시오: _____
- 8 무직(기타 사유) 구체적으로 써주십시오: _____
- 9 기타 구체적으로 써주십시오: _____

A05: 학교 교육과 대학/전문 교육을 합하여 몇 년간의 교육을 받았습니까?

- 나는 총 _____년의 교육을 받았습니다

A06: 농아/청각 장애인을 위한 학교에 다닌 적이 있습니까? 1 예 2 아니오

A07: 현재 누구와 함께 살고 있습니까 ?

- 1 동반자/배우자와 함께 살고 있습니다.
- 2 동반자/배우자 없이 자녀와 함께 살고 있습니다.
- 3 동반자/배우자 및 자녀와 함께 살고 있습니다.
- 4 한 명 또는 여러 명의 친구와 함께 살고 있습니다.
- 5 한 명 또는 여러 명의 가족 구성원(예: 부모, 형제자매)과 함께 살고 있습니다.
- 6 관계가 없는 다른 개인(예: 룸메이트)과 함께 살고 있습니다.
- 7 독립적으로, 혼자 살고 있습니다.
- 8 기타 구체적으로 써주십시오: _____

A08: 귀하의 현재 건강상태와 관련된 모든 진단명을 적어주세요. 지난 1년간 다음과 같은 진단을 받은 상태이거나 진단 받은 지 1년 이내의 경우입니다. (가능하면, 주어진 예를 선택하십시오.)

- 1 질병 없음
 - 2 다음 의학적 상태:
 - 정신 및 인지 장애 (예: 불안, 우울증, 양극성 성격, 경도인지장애, 치매)
 - 감각 장애 및 통증 (예: 시각 상실, 전정 및 균형 상실, 신경병증)
 - 음성 및 언어 장애 (예: 쉼 목소리, 성대 마비)
 - 심혈관 질환 (예: 심근경색, 말초혈관질환, 심부전, 심장발작, 혈압 상승, 혈중 중성지방 수치 상승)
 - 신경계 질환 (예: 뇌졸중, 일과성 허혈 발작, 뇌종양)
 - 혈액질환 (예: 림프구성 백혈병, 아밀로이드증, 빈혈)
 - 면역 질환 (예: 류마티스 관절염, 염증성 장 질환, 다발성 경화증)
 - 호흡기 질환 (예: 천식, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 코로나 19 후유증, 폐암)
 - 소화기 질환 (예: 위식도 역류질환, 궤양)
 - 대사성 질환 (예: 지방/콜레스테롤 수치 상승, 비만, 혈당 상승, 인슐린저항, 당뇨병)
 - 내분비 질환 (예: 갑상선 기능 항진증, 갑상선 기능 저하증, 만성 신장 질환, 간 질환)
 - 신경근골격계 및 운동질환 (예: 파킨슨병, 낙상)
- 기타: 구체적으로 써주십시오:

3. 매일 어떤 처방약을 복용합니까?

A09: 직장이나 군 복무 동안 표적 사격이나 사냥을 위해 총기를 사용한 적이 있습니까?

- 1 예, 여러 번
- 2 예, 가끔
- 3 아니요 (아니라면 질문 A11로 가십시오)

A10: 있다면, 총기 사용 시 청력보호구(귀마개, 귀덮개)를 얼마나 자주 착용하셨습니까?

- 1 전혀
- 2 드물게
- 3 절반 정도
- 4 주로
- 5 거의 항상 또는 항상
- 6 해당 없음, 또는 잘 모름

A11: 일주일에 5 시간 이상 소음이나 시끄러운 소음(예: 엔진 소음 또는 시끄러운 음악)에 노출된 작업을 가진 적이 있습니까??

- 1 예
- 2 아니요
- 3 모르겠음
- 4 해당 없음(일한 적이 없음) (아니오인 경우 질문 A14 로 계속 진행)

A12: 있다면, 시끄러운 소음에 몇 개월 또는 몇 년 동안 노출되었습니까?

- 1 3 개월 미만
- 2 3 - 11 개월
- 3 1 - 2 년
- 4 3 - 4 년
- 5 5 - 9 년
- 6 10 - 14 년
- 7 15 년 이상
- 8 모르겠음

A14: 업무 외에 주 5 시간 이상 소음이나 시끄러운 소음에 노출된 적이 있습니까? (예: 엔진 소음 또는 시끄러운 음악)

- 1 예
- 2 아니요 (아니라면 질문 A16 으로 가십시오)
- 3 모르거나 해당 없음

A15: 있다면 얼마나 자주 청력보호구(귀마개, 귀덮개)를 착용했습니까?

- 1 전혀
- 2 드물게
- 3 노출 시간의 절반 정도
- 4 자주
- 5 거의 항상 또는 항상
- 6 해당 없음

A16: 귀하가 청력을 손실하게 된 원인을 알고 있습니까?

- 1 예
- 2 아니요 (아니라면 질문 A18 로 가십시오)
- 3 해당 없음

A17: 귀하가 청력을 손실하게 된 원인을 알고 있으시면, 주요 원인을 선택하십시오.

- 1 연령 관련 청력 상실
- 2 소음성 난청(예: 큰 소리, 폭발음, 총성, 시끄러운 음악)
- 3 수술 후 과정
- 4 귀 질환 (예: 감염, 이경화증, 상해, 청신경종, 메니에르병, 진주종 등)
기타 구체적으로 써주십시오: _____
- 5 사고, 두개골 부상
- 6 귀에 독성이 있는 약물 복용 (예: 젠타마이신과 같은 항생제)
- 7 선천적
- 8 기타 _____

A18: 갑작스런 청력 손실이 있었습니까?

- 1 예
 - 언제? _____ (년도)
 - 원인이 무엇입니까? _____
- 2 아니요
- 3 해당 없음
- 4 모르겠음

A19: 귀 또는 청각과 관련된 수술 또는 치료를 받았거나 또는 받을 예정입니까?

- 1 이전에 수술을 받았습니다.
 - 언제? _____ (년도)
 - 어느 귀에? 오른쪽 왼쪽 둘 다
 - 어떤 종류의 수술이었나요? _____
- 2 향후 수술이 예정되어 있습니다.
 - 예정일? _____
 - 어느 귀? 오른쪽 왼쪽 둘 다
 - 어떤 종류의 수술을 받을 예정입니까? _____
- 3 한 번도 받은 적이 없으며 앞으로도 계획이 없습니다.
- 4 모르겠음

A20: 중이염 진단을 받은 적이 있습니까?

- 1 예 몇 살이었습니까? _____ (년도)
- 2 아니요
- 3 모르겠음

A21: 귀에서 진물이 나와 고생하고 있습니까?

- 1 예
- 2 아니요
- 3 모르겠음

A22: 마지막으로 언제 청력 검사를 받았습니까?

- 1 받은 적 없음
- 2 1년 미만
- 3 1년 ~ 4년 전
- 4 5~9년 전
- 5 10년 이상 전
- 6 모르겠음

A23: 가족 중에 귀나 청력에 문제가 있는 사람이 있습니까?

- 1 예
- 2 아니요 (아니요인 경우 질문 A26으로 이동)
- 3 모르겠음

A24: 예라고 답한 경우, 부모님 중 어느 쪽 가족입니까?

- 1 어머니 쪽
- 2 아버지 쪽
- 3 둘 다

A25: 예라고 답한 경우, 관계를 구체적으로 알려주십시오.

- 1 조부모
- 2 부모
- 3 자녀
- 4 형제자매
- 5 이모 또는 삼촌
- 6 사촌

A26: 한쪽 귀가 다른 쪽 귀보다 잘 들리나요?

- 1 대부분 그렇다
- 2 가끔
- 3 아니요
- 4 모르겠음

A27: 보청기를 착용하십니까?

- 1 예 (예인 경우 질문 A28-30 으로 이동)
- 2 아니요 (아니오인 경우 질문 A32 로 이동)
- 3 모르겠음

A28: 예라고 답하신 경우, 어느 쪽 귀에 착용하시나요?

오른쪽

왼쪽

양쪽

어떤 종류의 보청기를 착용하십니까?

- 왼쪽 귀:
 - 1 보청기 (귀걸이형, 귓속형, 개방형(Receiver In Canal), 골전도 보청기 포함)
 - 2 인공와우 (CI)
 - 3 기타 (구체적으로 써주세요): _____
- 오른쪽 귀:
 - 1 보청기(귀걸이형, 귓속형, 개방형(Receiver In Canal), 골전도 보청기 포함)
 - 2 인공와우(CI)
 - 3 기타(구체적으로 써주세요): _____

A29: 예라고 답하신 경우, 얼마나 오랫동안 보청기를 사용하셨습니까? (양쪽 다 사용 중이라면 각각 대답해 주십시오.)

- 왼쪽 보청기: _____ 부터
- 오른쪽 보청기: _____ 부터

A30: 예라고 답하신 경우, 보청기를 하루에 몇 시간 착용하십니까?

- 1 1 시간 미만
- 2 1~4 시간
- 3 4~8 시간
- 4 8 시간 이상

A31: 대화 내용을 전송하기 위해 추가적인 외부장치(예: Phonak "Roger", "mini mic" 등)를 사용하여 보청기로 전송(스트리밍)하십니까?

- 1 아니요
- 2 예 → 있다면 어떤 목적으로? (복수 답변)
 - 1 TV 세트/방송
 - 2 전화/화상회의

→예인 경우 TV 또는 방송용 "스트리밍"을 얼마나 자주 사용하십니까?

- 1 하루에 한 번 이상
- 2 매주 하루에 한 번 이상
- 3 매달 하루에 한 번 이상
- 4 한 달에 한 번 미만

→예인 경우 휴대전화에서 "스트리밍"을 얼마나 자주 사용하십니까?

- 1 하루에 한 번 이상
- 2 매주 하루에 한 번 이상
- 3 매달 하루에 한 번 이상
- 4 한 달에 한 번 미만

A32: 헤드폰을 사용하여 TV 나 라디오를 즐겨 들습니까??

- 1 아니요
- 2 예 →예인 경우 외부 마이크를 얼마나 자주 사용하십니까?
 - 1 하루에 한 번 이상
 - 2 매주 하루에 한 번 이상
 - 3 매달 하루에 한 번 이상
 - 4 한 달에 한 번 미만

A33: 추가 장치를 사용하여 텔레비전, 방송 또는 전화/화상회의 내용을 보청기로 전송(스트리밍)하십니까?

- 1 아니요
- 2 예 →예인 경우 어떤 목적으로? (여러가지를 고르실 수 있습니다)
 - 1 텔레비전/ 방송
 - 2 전화/화상회의

→예인 경우 텔레비전 또는 방송용 "스트리밍"을 얼마나 자주 사용하십니까?

- 1 하루에 한 번 이상
- 2 매주 하루에 한 번 이상
- 3 매달 하루에 한 번 이상
- 4 한 달에 한 번 미만

→예인 경우 휴대전화에서 "스트리밍"을 얼마나 자주 사용하십니까?

- 1 하루에 한 번 이상
- 2 매주 하루에 한 번 이상
- 3 매달 하루에 한 번 이상
- 4 한 달에 한 번 미만

기능

다음 질문은 귀하의 일반적인 일상 생활과 관련이 있으며, 청각과 관련될 수도 있지만 반드시 그럴 필요는 없습니다. 이 설문은 청각을 넘어서 좀 더 넓은 범위에 초점을 두었습니다. 설문에 응할 때 지난 30 일 동안 좋았거나 안 좋았던 상태를 고려하여 답해주십시오.

보청기, 인공 와우 또는 기타 청각 장치와 같은 청각 기술을 사용하는 경우 해당 기술을 사용하는 방식에 답하십시오.

H01: 기분이나 감정조절에 문제가 있습니까 (예: 급격한 기분 변화나 자아 이미지 관련 문제)? (*자아 이미지 관련 문제: 예를 들어, 자신의 외모에 대한 부정적 인식이나, 자존감 저하 같은 문제)						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H02: 수면에 문제가 있습니까 (잠에 들기, 밤에 자주 깨기, 또는 아침 일찍 일어나기)?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H03: 한 가지에 주의를 집중하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H04: 두 가지 이상의 일을 동시에 진행하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H05: 무언가를 기억하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H06: 새로운 정보를 기억하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H07: 슬픔이나 우울증이 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H08: 건너편 길에 당신이 아는 사람을 보고 인식하는 데 문제가 있습니까? 만약 안경이나 콘택트 렌즈를 사용하는 경우, 안경이나 콘택트 렌즈를 사용했을 때의 상황에 답하십시오.						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H09: 팔 길이만큼 멀리 있는 물체를 보고 인식하는 데 문제가 있습니까? 안경이나 콘택트 렌즈를 사용하는 경우, 사용할 때의 상황에 답하십시오.						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H10: 미각(맛) 상실이 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H11: 후각(냄새) 상실이 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H12: 서 있거나 자세를 바꿀 때, 걸을 때, 혹은 머리를 움직이지 않을 때, 어지러움증이 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H13: 서 있을 때, 걸을 때 또는 자세를 바꿀 때, 균형을 잡는 데에 문제가 있습니까? (예: 불안정, 불균형)						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H14: 신체에 통증이 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H15: 머리와 목 부위에 통증이 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

****문제가 있는 경우, 자세히 답변해 주십시오.

긴장성 두통: 보통 머리 뒷부분, 관자놀이, 이마 주변에 생기며, 마치 팍 끼는 모자가 머리를 조이는 것처럼 느껴집니다.

편두통: 일반적으로 머리 한쪽에 발생

군발성 두통: 일반적으로 한쪽 눈 뒤나 주변에 발생

외상 후 두통: 일반적으로 관자놀이, 이마 및 목에서 발생

부비동 두통: 일반적으로 이마, 광대뼈, 비강 내부에 발생

H16: 말의 의미를 이해하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H17: 대화를 할 때 말소리를 내기 어렵습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H18: 귀에서 울림소리, 삐소리, 우르렁, 또는 웅웅거리는 소리가 나는 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H19: 일상 중 귀의 압력이나 압력의 균형 (갑자기 귀가 뻥 뚫림)에 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H20: 귀의 외부나 내부에 자극(예: 가려움증)이 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H21: 평소 소리의 높낮이 구분에 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H22: 평소 소리를 듣고 음색을 구별하기 어렵습니까? (*음색: 소리의 높낮이, 크고 작음, 날카롭거나 부드러움 등, 같은 소리라도 다르게 느낄 수 있는 소리의 특성)						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H23: 평소 소리의 크기 구분이 어렵습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H24: 주변 일상소리를 감지하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H25: 물 흐르는 소리나 세탁기 소리와 같은 가정 내 소음을 감지하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H26: 자동차 소리와 버스 소리를 구분 하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H27: 음악을 들을 때 어떤 악기가 연주되는지 인식하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H28: 소리가 나는 곳을 파악하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H29: 버스나 트럭이 다가오는지 또는 멀어지는 지를 아는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H30: 실내에서 모임을 할 때 어느 쪽에서 누가 질문을 했는지 파악하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H31: 버스나 트럭이 얼마나 멀리 떨어져 있는지 소리로 인식하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H32: 다른 사람이 소리를 지르거나 개가 크게 짖으면 쳐다보지 않고 어디쯤 인지를 알 수 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H33: 어떤 사람이 당신의 왼쪽 또는 오른쪽에서 말하는 지, 쳐다보지 않고 어느 쪽인지 바로 아는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H34: 여러 소리들을 동시에 들을 때, 한 가지 소리를 듣는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H35: 2 미터 이상의 거리에서 아는 사람(가까운 가족이나 친구)의 말을 이해하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H36: 조용한 곳에서 아는 사람(가까운 가족이나 친구)의 말을 이해하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H37: 시끄러운 곳에서 아는 사람(가까운 가족 및 친구)의 말을 이해하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H38: 일반적으로 텔레비전이나 라디오 뉴스를 이해하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H39: 텔레비전이 켜져 있을 때 텔레비전 소리를 줄이지 않고 다른 사람이 말하는 것을 알아듣는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H40: 라디오나 텔레비전에서 나오는 말하는 소리와 누군가가 당신에게 말하는 소리를 동시에 이해하는 데 문제가 있습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H41: 언어장애나 발성에 문제를 일으키는 건강상의 문제가 있습니까? (예: 이비인후과 문제, 뇌졸중, 두부 손상 및 기타 질병)		
0 예 (예인 경우, 질문 H42 로 계속 진행)	1 아니요 (아니오인 경우, 질문 H49 로 계속 진행)	2 모르겠음

H42: 예인 경우, 말하는 것이 아닌 소리 (예를 들어 휘파람과 같은)를 내는 데 당신이 문제가 있다는 말을 다른 사람에게 들은 적이 있습니까? 문제의 심각성이 상대가 느끼기에 어느 정도였습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H43: 예인 경우, 말하는 것이 아닌 휘파람 소리와 같은 소리의 높낮이를 조절하는 데 어려움이 있다는 이야기를 들어본 적이 있습니까? 문제의 심각성이 상대가 느끼기에 어느 정도였습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H44: 예인 경우, 말소리가 아닌 휘파람 소리와 같은 소리의 크기를 조절하는 데 어려움이 있다는 말을 다른 사람에게 들은 적이 있습니까? 문제의 심각성이 상대가 느끼기에 어느 정도였습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H45: 예인 경우, 당신의 발음에 문제가 있다는 말을 다른 사람에게 들은 적이 있습니까? 문제의 심각성이 상대가 느끼기에 어느 정도였습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H46: 예인 경우, 본인의 목소리 크기를 조절하는 데 (너무 크거나 너무 작거나) 문제가 있다는 말을 다른 사람에게 들은 적이 있습니까? 문제의 심각성이 상대가 느끼기에 어느 정도였습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H47: 예인 경우, 당신이 말하는 속도에 문제가 있다고 다른 사람에게 들은 적이 있습니까? 문제의 심각성이 상대가 느끼기에 어느 정도였습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H48: 당신이 이야기를 하거나 어떤 것을 보고하는 데 문제가 있다고 다른 사람에게 들은 적이 있습니까? 문제의 심각성이 상대가 느끼기에 어느 정도였습니까?						
문제/장애 없음	경미한 문제/장애	중등도 문제/장애	심각한 문제/장애	완전한 문제/장애	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

활동 제한 및 참여 제약

다음 질문은 당신의 일상 활동과 참여에 관한 것입니다. 활동 제한은 개인 활동을 하는 데 겪는 어려움을 의미하며, 참여 제약은 개인이 사회 생활에 참여하는데 겪을 수 있는 문제입니다. 만약 보청기, 인공 와우 또는 기타 청각 장치와 같은 청각 기술을 사용하신다면, 그 기기와 함께 어떻게 살아가시는지 대답해 주십시오.

H49: 스트레스가 많은 상황을 처리하는 데 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H50: 사람들과 사회적으로 적절한 방식으로 상호작용하는 데 어려움이 있습니까? (예: 감정 조절, 언어 및 신체적 공격성 조절)						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H51: 지역사회的人们과 어울리는 데 어려움이 있습니까 (예: 학교친구, 직장동료)?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H52: 모르는 사람을 대하는 데 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H53: 권한을 가진 사람들과 공식적인 관계를 맺고 지속하는 데 어려움이 있습니까? (예: 고용주, 전문가, 또는 서비스 제공자)						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H54: 가족이나 친구들과 어울리는 데 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H55: 새로운 친구를 사귀는 데 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H56: 한사람 또는 많은 사람들과 대화 또는 논쟁을 시작, 지속, 끝 맺는 데에 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H57: 의사소통 중 진술이나 질문을 이해하는 데 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H58: 가까운 가족과의 관계 유지에 어려움이 있습니까? (부모, 배우자, 자녀)						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H59: 지역사회 활동(예: 축제, 종교 활동 등)에 다른 사람들과 같은 방식으로 참여하는 것이 어렵습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H60: 취미나 즐거운 활동에 참여하는 데 어려움이 있습니까? (예: 게임, 스포츠, 영화 관람)						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H61: 사회적으로 적절한 방식으로 관계를 시작하고 지속하는 데 어려움이 있습니까? (예: 감정 조절, 언어 및 신체적 공격 조절)						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H62: 말읽기 (입술 읽기)에 어려움이 있습니까?						
(*말 읽기 (입술 읽기): 대화시에, 상대방의 얼굴 표정, 몸짓, 손동작 등을 보고 그 사람의 말을 이해하는 방법. 입술 움직임을 보고 무슨 말을 하는 지 알아내는 것도 포함됨)						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H63: 일상적인 직업/업무에 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

학교, 대학, 또는 유급 또는 무급 직장에서의 업무와 관련하여 질문 64 - 66 에 답하십시오.

H64: 가장 중요한 작업을 잘 수행하는 데 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H65: 해야 하는 업무를 모두 해내는 데 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H66: 필요한 만큼 신속하게 작업을 완료하는 데 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H67: 어떤 사람과 대화를 시작, 지속, 끝맺을 때 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H68: 그룹 내 여러 사람들과 대화를 시작, 지속, 끝맺을 때 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H69: 혼잡한 회의 중에 누군가와 대화를 이어가는 데 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H70: 버스나 자동차에서 누군가와 대화를 계속하는 데 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H71: 복잡한 식당에서 함께 있는 다섯 명의 사람들의 대화를 따라 가는 것이 어렵습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H72: 조용한 방에서 전화통화를 하는 데 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H73: 한 사람에서 다른 사람으로 말하는 사람이 바뀔 때 누가 무슨 말을 했는 지 아는 데 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H74: 일반적으로 텔레비전, 라디오 또는 음악을 듣는 데 어려움이 있습니까?						
문제 없음	약간 어렵다	어느정도 어렵다	상당히 어렵다	매우 어렵다	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

환경 요인

환경 요인은 사람들이 살고 생활하는 물리적, 사회적, 태도적 환경으로 구성됩니다.

H75: 귀하가 속한 지역의 사람들에게 받은 일반적인 도움(정서적, 사회적 도움, 격려 등)을 어떻게 평가하십니까?

도움되지 않는다	약간 도움된다	어느정도 도움된다	상당히 도움된다	매우 도움된다.	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H76: 가까운 가족과 친구들에게 받은 일반적인 도움 (정서적 및 사회적 도움 제공, 격려 등)을 어떻게 평가하십니까?

도움되지 않는다	약간 도움된다	어느정도 도움된다	상당히 도움된다	매우 도움된다.	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H77: 일상생활의 기능에서, 특히 듣고 말하는 활동과 관련한 가족과 친구들의 도움을 어떻게 평가하십니까?

도움되지 않는다	약간 도움된다	어느정도 도움된다	상당히 도움된다	매우 도움된다.	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H78: 주요 의료 기관에서 제공받은 보청기 및 의료서비스에 대해 어떻게 평가하십니까? (예: 이비인후과)

도움되지 않는다	약간 도움된다	어느정도 도움된다	상당히 도움된다	매우 도움된다.	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H79: 주로 진료를 받고 있는 의료 전문가의 도움에 대해 어떻게 평가하십니까?						
도움되지 않는다	약간 도움된다	어느정도 도움된다	상당히 도움된다	매우 도움된다.	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H80: 일상적으로 사용하는 통신 서비스와 시스템(전화, 휴대폰, 스피커, 블루투스 등)에 대한 전반적인 유용도는 어떻게 평가하십니까?						
도움되지 않는다	약간 도움된다	어느정도 도움된다	상당히 도움된다	매우 도움된다.	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

질문 H81 ~ 86 에 답하실 때, 듣기/대화에 방해가 되는 것들, 더 어렵게 만드는 요인, 그리고 제한점을 생각해 보세요. 일상적인 기능/업무에 영향을 미치는 방해요소들을 고려하여 다음 질문에 답하십시오.

H81: 직장의 구조와 설계가 어느 정도로 방해가 됩니까?						
방해되지 않음	약한 방해	어느정도 방해	상당한 방해	매우 큰 방해	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H82: 어둡거나 빛이 부족할 때 얼마나 불편함을 느끼십니까? (예: 입술 읽기를 위해)						
불편하지 않음	약간 불편	어느정도 불편	상당한 불편	매우 큰 불편	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

*상대방이 말할 때 입술의 움직임을 보고 말의 내용을 이해하는 것

H83: 작은 말소리가 어느 정도로 방해가 됩니까?						
방해되지 않음	약한 방해	어느정도 방해	상당한 방해	매우 큰 방해	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H84: 배경 소음이 어느 정도로 방해가 됩니까?						
방해되지 않음	약한 방해	어느정도 방해	상당한 방해	매우 큰 방해	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H85: 잔향(소리가 멈춘 뒤에서 계속 들리는 현상)이 있거나 울리는 환경(예: 기차역)이 어느 정도로 방해가 됩니까?						
방해되지 않음	약한 방해	어느정도 방해	상당한 방해	매우 큰 방해	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H86: 명확하지 않은 소리는 어느 정도로 방해가 됩니까?						
방해되지 않음	약한 방해	어느정도 방해	상당한 방해	매우 큰 방해	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

보청기가 있는 경우에만 질문 H87~90 에 답하십시오!

H87: 일상 생활에서 보청기가 얼마나 유용하다고 생각하십니까?						
유용하지 않음	약간 유용함	어느정도 방해됨	상당히 유용함	매우 유용함	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H88: 듣고 대화할 때 보청기가 얼마나 유용하다고 생각하십니까?						
유용하지 않음	약간 유용함	어느정도 방해됨	상당히 유용함	매우 유용함	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H89: 전화를 사용할 때 보청기가 얼마나 유용하다고 생각하십니까?						
유용하지 않음	약간 유용함	어느정도 방해됨	상당히 유용함	매우 유용함	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

H90: 텔레비전을 볼 때 보청기가 얼마나 유용하다고 생각하십니까?						
유용하지 않음	약간 유용함	어느정도 방해됨	상당히 유용함	매우 유용함	모름	해당 없음
0	1	2	3	4	5	6

응답해 주셔서 대단히 감사합니다.